

QADIMIY XORAZM BINOKORLIGI.

Xudaybergenova Feruza Ataxanovna

Annotatsiya. Maqolada Qadimgi Xorazmning o'ziga xos shaharsozlik taraqqiyoti va binokorlik madaniyati haqida fikr mulohazalar o'rin olgan .

Kalit so'zlar: Qadimgi Xorazm shaharlari, Xorazm mudofaa inshootlari, harbiy istehkomlarning taraqqiyot bosqichlari , harbiy mudofaa istehkomlarining ahamiyati.

Xorazm ko'hna tarixiy voha hisoblanib, hozirgi O'zbekiston Respublikasi va Turkmanistonning Toshhovuz viloyati hududlarida Amudaryo quyi oqimining o'ng va chap qirg'og'ida joylashgan. Qadimdan o'z bag'ida ne-ne allomay-u , fuzalolarni tarbiya qilgan o'lkadir. Bu ko'hna diyorda qadimdan ilm-fan, me'morchilik yuksak darajada taraqqiy qildi. Xorazm so'zi (qadimgi forsiyda –Uvarazmi ,yunon tilida – Xorasmiya, arab tilida-Xvarizm) qadimgi forsiy tilda xvari zam-quyi zamin ma'nosini bildirishi mumkin. Ilk sivilizatsiya belgilaridan biri yozuv, shaharlar va davlat tashkil topishi bilan belgilanadi. Ushbu hududda esa ilk shaharlar va inshootlar qadimdan oq bunyod etilganiga tarix guvohdir. Xorazm tarixini o'rganish asosan XX asrning 30-yillarida anchayin jadallashdi. S.P. Tolstov rahbarligida 1937- yili tashkil etilgan Xorazm arxeologiya va etnografiya safari ko'plab yutuqlarni qo'lga kiritdi. Antik va o'rta asrlar Xorazm binokorligini o'rganishda asosan akademik Ya.G'ulomov bilan S.P. Tolstov katta ilmiy tadqiqotlar amalga oshirdilar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat sohalari tashkiloti UNESCO tashabbusi bilan dunyoning yigirma to'rtta mamlakatidan tashkil topgan olimlar "Buyuk ipak yo'li" ilmiy loyihasi doirasida 1991-yil may oyida Xorazmga tashrif buyurib, bu yerdagi qadimiy manzillar saqlanishi yomon ahvolda ekanligini qayd etganlar¹. Qadimgi Xorazm shaharsozligi va harbiy istehkolari qurilishining o'ziga xos masalalari

¹ Jabborov I. Noyob obidalar taqdiri. "Sovet O'zbekistoni" ro'znomasi, 1991, 23-iyul soni.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

“Arxeologiya SSSR” monografiyasida ham tahlil qilingan. Mustaqillik yillarida ham tadqiqot ishlari keng suratlarda davom ettirildi. Xorazm mudofaa inshootlari avvalo uzoq vaqt faoliyat olib boradigan qilib qurilgan. Bunda esa avvalo binoga joy to‘g‘ri tanlanishiga alohida e‘tibor berilgan. Tekislikda qurilgan mudofaa inshootlari tepalikdagi mudofaa inshootidan farqli o‘laroq albatta suv to‘ldirilgan handaq bilan o‘rab olingan. Tashqariga chiqish uchun maxsus ko‘priklar barpo etilgan. Bundan tashqari tashqi devor yana qo‘shimcha devor bilan o‘rab olingan. Bu avvalo xavfsizlik uchun amalga oshirilgan. Ushbu alomatlar esa **Oqshaxonqal‘a shahristoni**. 1956-yilda ochilgan (Andrianov, 1969, 135-bet), 1982 va 1985- yillari tadqiqot ishlari olib borilgan. Olib borilgan izlanishlar natijasida ushbu shahriston miloddan avvalgi IV-III asrlar va milodiy III asrlarga tegishli deb topilgan. Shahriston ikki qismdan Yuqori shahar va Past shahar qismidan iborat. Past shahar kvadratsimon tarxda bo‘lib, burchaklari olamning to‘rt tarafiga yo‘nalgan. Yuqori shahar past shahar devori konturiga mos bo‘lib, butun shimoliy burchagini, maydonning taxminan to‘rt dan bir qismini band qilgan. Tarxi kvadrat shaklda bo‘lgan shahristonning burchak tomonlari taxminan olamning to‘rt tomoniga qaratilgan, maydoni 380x340m. Qal‘aning tashqi paxsa devorlari va burjlarida shaxmat tarzida joylashgan nayzasimon shinaklar bo‘lgan. Oqshaxonqal‘a tashqi devorining qurilishi taxminan milodiy I asrga “Xorazm taqvimi” joriy etilgan vaqtga to‘g‘ri keladi. **Devkesgan shahristoni** ko‘hna Urganchdan 60 km g‘arbda, Ustyurt platosi janubiy-sharqiy chuqirligidagi tor burun chekkasida joylashgan. Shahriston tarxi to‘g‘ri burchak shaklida, 260 730 metr o‘lchamda. Shahar devorlari bo‘ylab bir-biridan 5-28 metr masofada joylashgan to‘g‘ri burchakli, ikki qavatli, burchaklarida esa kvadrat shakldagi burjlar bo‘lgan. Qal‘aga sharqiy devor o‘rtasidagi ikki burjdan iborat peshdarvoza inshooti bilan himoyalangan joydan kirilgan. Shaharga janub tomonidan pandus orqali kiriladigan joy ham bo‘lgan. Shaharning janubiy-g‘arbiy burchagida qal‘a joylashgan. O‘tkazilgan tadqiqot ishlariga ko‘ra shahar taraqqiyoti ikki bosqichdan iborat bo‘lgan. Birinchi bosqichda Devkesganning uchala tomoniga devor olingan. Devor paxsadan iborat bo‘lib ustiga

kvadrat shakldagi xom g'isht terilgan. G'isht puxta terilib, ularga tamg'a bosilgan. Devor bilan birga, unga bog'lab xom g'ishtdan bir-biridan 25-27 m masofada joylashgan to'g'ri burchakli burjlar ham ko'tarilgan. Butun perimetr bo'ylab devorlar orasida eni 1,7 m li berk yo'lak o'tgan. Burjlardagi shinaklar ikki qator bo'lgan, astki qatordagilari nayzasimon qilib, tepa qatordagilari esa to'g'ri ochilgan, o'zaro shaxmat tarzida joylashgan.

Ikkinchi qurilish davrida harbiy istehkomlar yaxshilab qaytadan qurib chiqilgan. Shahristonning shimoliy va sharqiy taraflaridan yangi qal'a devori ko'tarildi, natijada burjlarning turtib chiqqan joylari kamaydi, yon devoridagi shinaklar qisman berkitilgan, otish yo'lakalari alohida berk bo'laklarga aylanib qolgan. Shahristonning shimoliy devorida yarim oval shaklidagi yangi burjlar qurilib, natijada avvalgilari o'zining dastlabki funksiyasini yo'qotgan.

Toshxirmon yodgorligi Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani hududida, Oqshaxonqal'a shahristonidan 6 km janubi-sharqda joylashgan. Yodgorlik shimoldan janubga qarab cho'zilgan 100x150 m ga yaqin o'lchamli do'nglikdan iborat. Balandligi 3-5 metr. Ushbu inshoot yigirmadan ortiq har xil xonalardan iborat. Qurilish materiali sifatida xom g'isht ishlatilgan. Ushbu g'ishtlarga bir yoki ikki yondosh chiziqlar ko'rinishidagi tamg'a bosilgan. Devorlar 1 metrdan 1,5 metrgacha qalinlikda bo'lgan. Ushbu manzilgoh taxminan kech arxaik va qanxa davrlarda mavjud bo'lgan manzilgoh deyish mumkin.

Xiva –Ichan qal'a. Hududi 26 gektar ushbu shahar cho'ziq to'g'ri burchak shaklida. Paxsa asos ustiga g'ishtdan qo'shdevor ko'tarilgan. Devor burjlari to'g'riburchak shaklida, qal'a burchaklarida esa kvadrat shaklda bo'lgan. Shahar devori atrofida keng handaq qazilgan. Qadimgi qal'a mil. avv. V-IV asrlar oxiri, IV-III asrlarda shunday ko'rinishga ega bo'lgan. 1985-yilda shahristonning janubiy-sharqiy burchagida qazish ishlari olib borildi va u "III qazishma" deb belgilab qo'yilgan. III qazishmaga ko'ra, mil. avv. V-IV asrlar bo'sag'asida Ichan qal'aning eng qadimgi qal'a devori shaharning keyin qurilgan devoriga qaraganda birmuncha ichkaridan o'tgani

ma'lum bo'ldi. Qal'a devori tarxi to'g'riburchak shaklda, bir-biridan 22-27 m masofada joylashgan burjlar bilan kuchaytirilgan. Ushbu burjlar esa milodiy I-III asrlarda qaytadan tiklangan.

Endi esa Xorazmning mudofaa inshootlariga to'xtalsak. Tashqi alomatlarini hisobga olib mudofaa inshootlarini quyidagicha tasniflash mumkin: I- shahar ko'rinishidagi istehkomli manzilgohlar; II – qal'alar; III-istehkomli ibodat inshootlari; IV-istehkomli binolar yoki harbiy qal'alar; V-uzun devorlar.

I. Shahar tipidagi istehkomli inshootlar-maydoni 5 gektardan 70 gektargacha bo'lgan yirik istehkomli manzilgohlar. Bular-Ko'zaliqir-25 gektar, Qal'aliqir1-70 gektar, Oqshaxonqal'a-56 gektar, Bozorqal'a-33 gektar, Ichan qal'a-Xiva -26 gektar, Devkesgan-20 gektar, Xazorasp-10 gektar, Tuproqqal'a-17 gektar va h.k.

II. Qo'rg'onlar uch turga bo'linadi: 1) qo'shdevorli, otish yo'lagi devor yuzasida burjlari bo'lgan qo'rg'onlar (Qal'aliqir 2, Ayozaqal'a 1, Govurqal'a 1, Karapas va h.k.), 2) qo'shdevorli, biroq burjlari bo'lmagan qo'rg'onlar (Jonbosqal'a, Qal'ajiq, Govurqal'a 2, Burliqal'a, Qoratepa va h.k.), 3) otish yo'lagi va burjlari bo'lmagan qo'rg'onlar (Oqchagelin, Oqchungul va h.k.).

III. Istehkomli ibodatxona inshootlariga Qo'yqirilganqal'a, Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Tuproqqal'a va Toshxirmon kiradi.

IV. Istehkomli binolar yoki garnizon uchun kazarmalar: Tuproqqal'a III, Oqtepa, Anqaqal'a, Qizilqal'a, Devkesgan va boshqalar.

V. Devkesgan g'ovi va Oqshaxonqal'a tashqi devori uzun devorlar toifasiga kiradi va Xorazm harbiy arxetekturasida o'ziga xos hodisa hisoblanadi

Qadimgi Xorazm mudofaa istehkomlarida qal'a devorlarining mudofaa xususiyatini kuchaytirish uchun boshqa usullar ham qo'llanilgan, misol uchun devor atrofi qo'shimcha devor bilan o'rab olingan. Qal'alar devorlari ba'zan tashqaridan bir xil masofada joylashgan plyastrlar bilan bezilgan. Bundan tashqari burjlar mudofaa devorining muhim elementi hisoblangan. Mil.avv. IV-III asrlarda Xorazmda ikki turdagi burjlar keng qo'llanilgan.

Xorazm ilk shaharsozligida Ko‘zaliqir shahrida shinaklar ham mavjud bo‘lib, u paxsada bir-biridan 2 metr masofada ochilgan va qavat darajasida shaxmat tartibida joylashgan. Qadimgi Xorazmning ba‘zi qal‘alarida shinakalar va tuynuklardan tashqari toqlar ham saqlanib qolgan. Anqaqal‘ani bunga misol qilishimiz mumkin.

Xulosa o‘rnida shuni takidlash mumkinki Qadimgi Xorazm shaharsozligi O‘rta Osiyo shaharsozligi rivojida o‘ziga xos bo‘lib shaharsozlik an‘analari bilan ajralib turadi va bu jarayon keying davrlarda ham davom etdi .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1..Rtveladze E.V.,Aripdjanov O.Yu.,Abduxoliqov F.F.,Minasyants V.S.,Musakaeva A.A. O‘zbekiston madaniy merosi.“O‘zbekiston Tarixi Davlat Muzeyi To‘plami I qism Arxeologiya va Numizmatika”.-Toshkent. 2020-yil.

2.Xodjaniazov G‘.“Qadimgi Xorazm mudofaa inshootlari”-T.:“O‘zbekiston”nashriyot-matbaa ijodiy uyi,2007-y,22-23-68-70-72-73-75-79-80-86-betlar.

3.QilichevT.“Ko‘hna qal‘alar diyori”,Toshkent.“O‘qituvchi”nashriyoti-1993-y.3-4-betlar.